

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846578>

УДК 72

РАННИЕ ФОРМЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ ДВОРЦОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Т.Б. Курбаниязова,

магистрант 3-го года обучения, напр. «История искусств»

С.В. Кривонденченков,

проф. кафедры истории и теории искусств, д-р искусствоведения, доц.,

СПбГУПТД,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается процесс музеефикации дворцов Санкт-Петербурга как способ их сохранения. В статье освещаются специфика музеефикации культурного наследия. В работе рассмотрено первое столетие существования города. Памятники архитектуры являются отражением истории зодчества, истории общественной жизни людей. Памятники зодчества на протяжении истории своего существования формируют эстетические взгляды общества. Подобные объекты должны выполнять свои социальные и градостроительные функции. Они должны быть включены в современную жизнь, иначе они обречены на исчезновение.

Ключевые слова: архитектурные памятники, музеефикация, дворцы Санкт-Петербурга, реставрация, культурное наследие, «памятник как музей», «памятник под музей»

EARLY FORMS OF MUSEUMIFICATION AND PRESERVATION OF HISTORICAL BUILDINGS OF THE PALACES OF ST. PETERSBURG

T.B. Kurbanyazova,

master's student of the 3rd year of study, ex. "History of art"

S.V. Krivondenchenkov,

Prof. department of History and Theory of Arts, Grand PhD in Arts, Associate

Professor,

SPbSUITD,

St. Petersburg

Annotation: The article discusses the process of museumification of the palaces of St. Petersburg as a way to preserve them. The article highlights the specifics of the museumification of cultural heritage. The paper considers the first

century of the city's existence. Architectural monuments are a reflection of the history of architecture, the history of public life of people. Architectural monuments throughout the history of their existence form the aesthetic views of society. Such objects should fulfill their social and urban planning functions. They must be included in modern life, otherwise they are doomed to disappear.

Keywords: architectural monuments, museumification, palaces of St. Petersburg, restoration, cultural heritage, "monument as a museum", "monument for a museum"

Основные принципы, которые используются в современной реставрационной практике, были сформулированы в Венецианской хартии. Она стала результатом II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в Венеции в 1964 г. [1]. Данный документ дает определение реставрации как охрану памятника в его сохранившемся виде, в выявлении исторической и художественной ценности объекта.

Основной теоретической предпосылкой развития современного подхода к музейфикации является высказывание советского искусствоведа и культуролога Д.С. Лихачева о ценности памятника архитектуры как важного документа [2]. Д.С.Лихачев пишет: «Любой памятник – это памятник культуры. Истории не отчуждает нас от памятника. А делает его для нас особенно ценным». В работе советского искусствоведа Ф.И. Шмита «Музейное дело» впервые появляется понятие «музейфикация памятника архитектуры» [3]. Искусствовед определяет создание музеев как оптимальный способ использования памятников архитектуры и отмечает, что реставрация необходима для достижения музейфикации.

Музейфикация заключается в превращении архитектурных памятников и ансамблей в их естественной среде в музейные объекты. Происходит данная метаморфоза с целью раскрытия и сохранения их исторической, художественной культурной ценности. Музеи играют важную роль в пропаганде сохранения объектов культурного наследия методом предоставления всеобщего доступа к самим объектам культурного наследия [4]. При музейфикации исторические здания сохраняют среду бытования, но начинают существовать по новым для них законам. Данный аспект является частью культурологической проблемы музейфикации архитектурных памятников. Ценные исторические здания воспринимаются не только как материальный объект, но и как система культурных ценностей формирующая понимание архитектурных художественных форм.

Многочисленные дворцы Санкт-Петербурга являются символами города. Изначально дворец является жилищем высокопоставленного лица.

Следовательно, подобное архитектурное сооружение отвечает высоким требованиям представительности и парадности. Во время создания дворцовых зданий они являлись эталоном для современников.

Несмотря на то, что проблема сохранения памятников архитектуры как культурного наследия свойственна всем странам мира, многие аспекты этой проблемы актуальны только для России. После революции появляется ни с чем не сравнимая по масштабам задача приспособления огромного числа исторических зданий дворцов, утративших свою функцию. В Санкт-Петербурге данная проблема приобретает глобальный характер, решение которой находится в преобразовании исторических зданий в музеи.

Все направления музеефикации направлены на активное включение исторических зданий в современную жизнь и имеют целью актуализацию значения памятника. Здания музеев, имеющие свою богатую историю, становятся живым воплощением конкретных событий отечественной культуры [5].

Проблема взаимосвязи архитектурного памятника и функции музея является междисциплинарной. Необходимо, чтобы ей занимались и музеееды, и специалисты по сохранению архитектурного наследия. Архитектурные памятники совмещают в себя две функции: пространственная организация среды, в которой существует человек, и носитель информации о формах организации общества и эстетических вкусах другой эпохи [6].

Несмотря на то, что проблема сохранения памятников архитектуры как культурного наследия свойственна всем странам мира, многие аспекты этой проблемы актуальны только для России. После революции появляется ни с чем несравнимая по масштабам задача приспособления огромного числа исторических зданий дворцов, утративших свою функцию. В Санкт-Петербурге данная проблема приобретает глобальный характер, решение которой находится в преобразовании исторических зданий в музеи. Также огромное влияние на глобальный процесс музеефикации памятников архитектуры оказали разрушения после Второй мировой войны. Именно во время восстановления города после военных разрушений в отечественном искусствоведении утвердился термин «музеефикация».

Формируется два разных направления музеефикации памятников зодчества: «памятник как музей» и «памятник под музей» [7]. В первом случае здание является самостоятельным произведением искусств, а во втором используется для размещения музея с сохранением подлинных архитектурных форм. Все направления музеефикации направлены на активное включение исторических зданий в современную жизнь и имеют целью актуализацию значения памятника. Здания музеев, имеющие свою богатую историю, становятся живым воплощением конкретных событий отечественной культуры.

Проблема взаимосвязи архитектурного памятника и функции музея является междисциплинарной. Необходимо, чтобы ей занимались и музеееды, и специалисты по сохранению архитектурного наследия.

Архитектурные памятники совмещают в себя две функции: пространственная организация среды, в которой существует человек, и носитель информации о формах организации общества и эстетических вкусах другой эпохи [6]. Исторические здания объединяет в себе функциональную составляющую и информативную, которая определяет необходимость охраны и изучения культурного наследия. Дворцы существуют в человеческой среде, с момента их постройки они находятся в непрерывном контакте с обществом. Дворцы Санкт-Петербурга отражают личные вкусы их владельцев, воплощают «идеальный» архитектурный образ эпохи.

Хотя во время правления императора Петра I происходит отрицание прошлого, существует запрет уничтожения древностей. При Петре I впервые происходит создание законодательной базы, отвечающей за сохранение культурного наследия. В 1704 г. в свет выходят акты об охране и сохранении исторической архитектуры [8]. На протяжении XVIII в. меняются отношения к культурному наследию. Появляется интерес к укреплению и реставрации дворцов и особняков высокопоставленных лиц.

В обществе возникает осознанность значения музеев и музейных ценностей. Данная тенденция проявляется в виде строительства богатых сооружений высокой художественной ценности для личных целей и коллекционирования предметов искусства. Богатые дворцы и особняки становятся своеобразными культурными центрами общественной жизни. Таким образом в первые десятилетия существования Санкт-Петербурга начинает распространяться отношение к архитектурным объектам как к культурному наследию.

Несмотря на активное развитие осознанности охраны и сохранения памятников архитектуры, дворцовые здания по-прежнему претерпевали изменения и вмешательства в первоначальный облик не связанные с реставрацией. Их владельцы продолжали их активно перестраивать и расширять. Появляется необходимость выработки нового отношения к дворцам Санкт-Петербурга утратившим своё первоначальное отношение. Распространенным решением включения бывших императорских резиденций в современную жизнь становится их музеефикация [6].

Список литературы

[1] Международная Хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест. // Методика и практика сохранения памятников архитектуры. – М., 1964.

[2] Лихачев Д.С. Восстановление памятников культуры: Проблемы реставрации: сб. ст. / Под ред. Д.С. Лихачева. – М.: Искусство, 1981. 232 с.

[3] Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. / Ф.И. Шмит. – Ленинград.: Academia, 1929. 245 с.

[4] Реставрация памятников архитектуры. / С.С. Подьяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, В.Д. Коркин, Т.М. Постникова, Ю.А. Табунщиков. – М., 2000.

[5] Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. / М.Е. Каулен. – М.: Этерна, 2012. 432 с.: ил

[6] Кальницкая Е.Я. Музеефикация дворцов: актуализация архитектурного наследия в современной теории и практике: дис. ...д-р культурологи. / Е.Я. Кальницкая. – СПб., 2009. 297 с.

[7] Дукельский В.Ю. Памятники истории и культуры в-системе музейной деятельности // Памятниковедение: Теория, методология, практика: Сб. науч. тр. НИИ культуры. / В.Ю. Дукельский; Ред.-сост. П.В. Боярский. – М., 1986. 98-107 с.

[8] Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурных и природных объектов: Конспект лекций. / М.Е. Каулен. – Омск, 2003. 72 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. // Methodology and practice of preserving architectural monuments. – М., 1964.

[2] Likhachev D.S. Restoration of cultural monuments: Problems of restoration: collection of articles. Art. / Ed. D.S. Likhachev. – М.: Art, 1981. 232 p.

[3] Shmitt F.I. Museum business. Exposition issues. / F.I. Schmitt. – Leningrad.: Academia, 1929. 245 p.

[4] Restoration of architectural monuments. / S.S. Podyapolsky, G.B. Bessonov, L.A. Belyaev, V.D. Korokin, T.M. Postnikova, Yu.A. Tabunshchikov. – М., 2000.

[5] Kaulen M.E. Museumification of the historical and cultural heritage of Russia. / M.E. Cowlen. – М.: Eterna, 2012. 432 p.: ill

[6] Kalnitskaya E.Ya. Museumification of palaces: actualization of architectural heritage in modern theory and practice: dis. ... Dr. culturologists. / E.Ya. Kalnitskaya. – SPb., 2009. 297 p.

[7] Dukelsky V.Yu. Monuments of history and culture in the system of museum activities // Monumentology: Theory, methodology, practice: Sat. scientific. tr. Research Institute of Culture. / V.Yu. Dukelsky; Ed.-comp. P.V. Boyarsky. – М., 1986. 98-107 p.

[8] Kaulen M.E. Museumification of historical, cultural and natural objects: Lecture notes. / M.E. Cowlen. – Omsk, 2003. 72 p.

© Т.Б. Курбаныязова, С.В. Кривонденченков, 2021

Поступила в редакцию 4.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Курбаныязова Т.Б., Кривонденченков С.В. Ранние формы музейфикации и сохранения исторических зданий дворцов Санкт-Петербурга // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 127-132. URL: <https://ip-journal.ru/>